

KONSEPSI DASAR FILSAFAT

Oleh: Ahmad Harisuddin

A. Pengertian Filsafat

Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata *falsafah* dalam bahasa Arab¹ yang diserap dari kata majemuk *φιλοσοφία* dalam bahasa Yunani kuno. Kata majemuk tersebut terdiri atas kata *philia* (*philos/philein*) yang berarti cinta dan kata *sophia* (*sophos/sofein*) yang berarti pengetahuan, hikmah, atau kebijaksanaan.² Jadi, *Philosophia* sebagai kata gabungan dalam bahasa Yunani berarti cinta kepada kebijaksanaan (mencakup dimensi kebenaran, kebaikan, dan keindahan).

Pengertian sebagaimana tersebut di atas belum memperhatikan makna yang sebenarnya dari kata filsafat, sebab pengertian "mencintai" belum memperlihatkan keaktifan seorang filsuf untuk memperoleh kearifan atau kebijaksanaan itu. Menurut pengertian yang lazim berlaku di Timur (Tiongkok/India), seseorang disebut filsuf bila dia telah mendapatkan atau telah meraih

¹Al-Kindi termasuk yang mempopulerkan istilah asing ini ke dalam bahasa Arab melalui karyanya *Fi al-Falsafah al-Ula* (Tentang Filsafat Utama). Lihat Syamsuddin Arif, "Filsafat Islam: Tinjauan Filosofis-Kritis," Lembaga, n.d., accessed March 27, 2011, www.insistnet.com.

²Lihat antara lain Hasan Basri, *Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 9.

kebijaksanaan. Sedangkan menurut pengertian yang lazim berlaku di Barat kata "mencintai" tidak perlu meraih kebijaksanaan, karena yang disebut filsuf atau "orang bijaksana" mempunyai pengertian yang berbeda dengan pengertian di Timur.

Dalam bahasa Arab, filsafat diartikan sebagai *ḥubb al-ḥikmah* (cinta hikmah)³ Menurut al-Syaibaniy, filsafat bukanlah hikmah itu sendiri, melainkan cinta terhadap hikmah dan berusaha mendapatkannya, memusatkan perhatian padanya, dan menciptakan sikap positif terhadapnya. Filsafat, karenanya, dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat, dan berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia.⁴

Pengertian filsafat sesungguhnya telah mengalami sejumlah perubahan sepanjang masanya. Phytagoras (481-411 SM) dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan perkataan tersebut dengan makna pembahasan tentang tabiat sesuatu.⁵ Selanjutnya para filsuf Yunani kuno sendiri yang dikenal sebagai tempat

³ Umar Muhammad al-Taumiyy asy-Syaibâniy, *Falsafah Al-Tarbiyyah al-Islâmiyyah* (al-Dâr al-‘Arabiyyah li al-Kitâb, 1988), h. 12.

⁴ Ibid.

⁵Ini tampaknya merupakan pendapat terkuat dari sejumlah pendapat. Lihat Umar Muhammad at-Taumiyy al-Syaibaniy, *Muqaddimah Fî Al-Falsafah al-Islâmiyyah* (Tripoli: Dâr al-‘Arabiyyah li al-Kitâb, 1982), h. 17.

lahirnya filsafat berbeda pendapat tentang makna filsafat, sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kecenderungan orang yang mendefinisikannya.

Plato (427-347 SM) memberikan istilah dengan *dialektika* yang artinya seni berdiskusi. Sebab, filsafat harus berlangsung sebagai upaya memberikan kritik terhadap berbagai pendapat yang berlaku. Kearifan atau pengertian intelektual yang diperoleh lewat proses pemeriksaan secara kritis ataupun dengan berdiskusi.

Cicero menyebut filsafat sebagai "ibu dari semua seni", juga sebagai *arts vitae* yaitu filsafat sebagai seni kehidupan. Sementara al-Farabi menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu yang menyelidiki hakikat yang sebenarnya dari segala yang ada. Begitulah seterusnya sampai sekarang, sehingga boleh dikatakan hampir tidak ada kesepakatan tentang apa definisi filsafat. Hanya saja, beberapa penulis belakangan lebih cenderung mengembalikan filsafat kepada makna asal sebagaimana digunakan oleh Phytagoras dahulu sebagai pemikiran rasional yang dilakukan secara mendalam, menyeluruh, dan teratur dalam rangka mencari hakikat segala yang ada.⁶

⁶Bandingkan dengan pendapat Sidi Gazalba sebagaimana disetujui dan dikutip oleh Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 19-20.

Mengembalikan makna filsafat ke asal kemunculan istilahnya sangatlah tepat, terutama apabila ditinjau dari segi filsafat lintas budaya dan agama. Menurut Ferry Hidayat, dengan menggunakan definisi filsafat dari Pythagoras, maka hal itu dapat menghimpun tradisi filsafat yang terinspirasi dari ajaran agama dan budaya, termasuk budaya pop seperti film, komik, dan industri seni lainnya. Bahkan, juga bisa dimasukkan tradisi filsafat yang terinspirasi dari ajaran-ajaran adat suku-suku pribumi atau filsafat etnis, seperti filsafat Jawa (*ngelmu*), filsafat Minang (*pareso*), filsafat Dayak Punan (*petmuk*), dan filsafat Filipina (*dunong*).⁷

Atas dasar uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa filsafat mempunyai pengertian yang multi dimensi. Meskipun demikian, penulis berpendapat lebih baik mengembalikan filsafat kepada pengertian yang sudah banyak disepakati oleh para penulis di atas berdasarkan penggunaan istilah Pythagoras tersebut. Oleh karena itu, dalam redaksi yang ringkas penulis menyimpulkan bahwa filsafat adalah *proses berpikir logis, radikal, universal, dan sistematis dalam rangka memahami sebuah kenyataan*.

⁷ Ferry Hidayat, *Pengantar Teori-Teori Filsafat* (Bekasi: STBA Pertiwi, 2016), h. 7.

B. Segi-Segi Filsafat

1. Filsafat Sebagai Ilmu

Dikatakan filsafat sebagai ilmu karena di dalam pengertiannya ada empat pertanyaan ilmiah, yaitu: *bagaimana*, *mengapa*, *kemana*, dan *apakah*. Pertanyaan *bagaimana* menanyakan sifat-sifat yang dapat ditangkap atau yang tampak oleh indera. Jawaban atau pengetahuan yang diperolehnya bersifat *deskriptif* (penggambaran). Pertanyaan *mengapa* menanyakan tentang sebab (asal mula) suatu objek. Jawaban atau pengetahuan yang diperolehnya bersifat kausalitas (sebab-akibat). Pertanyaan *kemana* menanyakan tentang apa yang terjadi di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jawaban yang diperoleh adalah pengetahuan yang bersifat normatif. Pertanyaan *apakah* yang menanyakan tentang hakikat atau inti mutlak dari suatu hal. Hakikat ini sifatnya sangat dalam (*radix*) dan tidak lagi bersifat empiris, sehingga hanya dapat dimengerti oleh akal, bukan oleh indera. Jawaban atau pengetahuan yang diperoleh darinya adalah seseorang akan dapat mengetahui hal-hal yang sifatnya sangat umum, universal, dan abstrak.⁸

⁸ Asmoro Achmadi, *Filsafat Umum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 3-10.

Berdasarkan empat hal prinsipil di atas, dapat dipahami bahwa kalau ilmu-ilmu yang lain (selain filsafat) bergerak dari tidak tahu ke tahu, sedang ilmu filsafat bergerak dari tahu ke tahu dan selanjutnya sampai ke hakikat. Untuk memperoleh pengetahuan hakikat, haruslah dilakukan dengan *abstraksi*, yaitu suatu perbuatan akal untuk menghilangkan keadaan, sifat-sifat yang secara kebetulan, sehingga akhirnya tinggal keadaan sifat yang harus ada (mutlak) yaitu substansia.

2. Filsafat Sebagai Cara Berpikir

Berpikir adalah perkembangan idea dan konsep. Dalam dunia metafisika, berpikir adalah sebuah proses kerja akal budi ketika menangkap pengalaman indrawi (realitas) untuk menemukan sebuah kebenaran tentang apa yang diindra.

Dalam berpikir menemukan kebenaran, manusia melakukan penalaran yakni berpikir melalui cara-cara yang logis dan sistematis. Sebagai kegiatan berpikir maka penalaran mempunyai ciri-ciri tertentu.

Ciri yang *pertama* adalah adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika. Kegiatan penalaran merupakan proses berpikir sistematis-logis dalam arti melakukan sebuah

kegiatan berpikir menurut suatu pola, tata tertib dan logika tertentu.

Ciri *kedua* dari penalaran adalah, sifat analitik dari proses berpikirnya. Penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang menyandarkan diri kepada suatu analisis objektif. Kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analisis tersebut adalah logika penalaran yang bersangkutan dengan mengikuti aturan-aturan berpikir obyektif.⁹

Berpikir secara filsafat dapat diartikan sebagai berpikir yang sangat mendalam sampai hakikat, atau berpikir secara menyeluruh, atau berpikir yang dilihat dari berbagai sudut pandang pemikiran atau sudut pandang ilmu pengetahuan. Berpikir yang demikian ini sebagai upaya untuk dapat berpikir secara tepat, benar, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

3. Filsafat Sebagai Pandangan Hidup

Filsafat sebagai pandangan hidup (*Weltsan chaung*) merupakan suatu pandangan hidup yang dijadikan dasar setiap tindakan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, juga dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam hidup.

⁹Mahsun Mahfud, "Hakikat Kebebasan Berpikir Dan Etika," *Jurnal Hermeneia* Vol. 6, No. 1 (June 2007): h. 163-164.

Pandangan hidupnya itu akan tercermin di dalam sikap hidup dan cara hidup. Sikap dan cara hidup tersebut akan muncul apabila manusia mampu memikirkan dirinya sendiri secara total.

Filsafat sebagai pandangan hidup berarti bagaimana manusia harus mengatur hidup dan kehidupannya baik secara individu maupun kelompok. Jadi, filsafat karenanya juga memiliki orientasi praktis.¹⁰

Apabila filsafat ditempatkan sebagai pandangan hidup, tentu saja terdapat beragam perwujudan filsafat dalam konteks sosial-budaya masyarakat. Oleh karena itulah, kemudian dikenal istilah filsafat Barat, filsafat Timur, dan filsafat Islam.

C. Ciri-Ciri Pemikiran Filsafat

1. Logis

Pemikiran filsafat sangatlah bertumpu pada kekuatan akal pikiran. Di antara sifat dasar akal pikiran adalah kebebasan. Oleh karena itulah, pemikiran harus berarti kebebasan berpikir. Fazlur Rahman menyatakan:

“Intellectualism is something so frail that in shackles it surely die. In other words “free-thought” and “thought” have exactly the

¹⁰ Nur A. Fadhil Lubis, *Pengantar Filsafat Umum*, Edisi Revisi, Cet. ke-3. (Medan: IAIN Press, 2011), h. 3.

same meaning; you cannot remove freedom and then hope that thought would survive.”¹¹

Dari kutipan tersebut jelas bahwa dia menyamakan antara pemikiran dan pemikiran bebas, sehingga tidak akan ada pemikiran dalam pengertian yang sesungguhnya tanpa adanya kebebasan berpikir.

Pemikiran bebas bukanlah berarti tidak ada aturan. Pemikiran pada dasarnya berbentuk persepsi, yaitu tanggapan terhadap suatu objek. Persepsi memiliki dua jenis, yaitu konsepsi (*tashawwur*) dan persetujuan atau membenaran (*tashdīq*).¹² Dalam konteks inilah dikenal logika, yaitu cara berpikir yang teratur.

2. Universal

Pemikiran filsafat mempunyai kecenderungan sangat umum. Maksudnya, tingkat keumumannya sangat tinggi. Pemikiran filsafat tidak bersangkutan dengan objek-objek khusus, akan tetapi bersangkutan dengan konsep-konsep yang sifatnya umum. Misalnya,

¹¹Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, 3rd ed. (Islamabad: Islamic Research Institute's, 1995), h. 135.

¹²Abu Hamid Muhammad al-Ghazâliy, *Maqâshid Al-Falâsifah Fî al-Manthiq Wa al-Hikmat al-Ilâhiyyah Wa al-Hikmat Ath-Thabî'iyah*, Cet. ke-2. (Kairo: Muhy ad-Dîn Shabriy al-Kurdiy, 1936), h. 4.

tentang manusia, tentang keadilan, tentang kebebasan.

Universalitas filsafat juga dapat dipahami sebagai pemikiran yang menghimpun seluruh aspek atau memiliki daya jangkau yang sangat luas, tidak terbatas pada aspek tertentu saja,¹³ dan bukan tentang peristiwa tunggal. Oleh karena itulah, objek materi filsafat adalah segala sesuatu yang ada. "Ada" di sini mempunyai tiga pengertian, yaitu ada dalam kenyataan, ada dalam pikiran, dan ada dalam kemungkinan. Dengan demikian, tidak ada satu pun yang berada di luar bahasan filsafat.

3. Radikal

Pemikiran filsafat harus bersifat mendalam, yaitu memikirkan sesuatu sampai ke asal-usulnya. Dalam hal ini, radikal juga mencakup makna kritis, karena pemikiran filsafat terus mempertanyakan bahkan sampai hal-hal yang sudah tidak terjangkau lagi oleh ilmu pengetahuan pada umumnya.

4. Sistematis

Filsafat memang terkadang bahkan sering membuat dugaan-dugaan yang masuk akal mengenai sesuatu dengan tidak berdasarkan

¹³Lubis, *Pengantar Filsafat Umum*, h. 8.

pada bukti empiris. Hal ini sebagai sesuatu hal yang melampaui batas dari fakta-fakta pengetahuan ilmiah. Namun, pemikiran filsafat tetap mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan koheren, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir dan tidak mengandung kontradiksi.

D. Cabang-Cabang Filsafat

Filsafat merupakan bidang studi yang sedemikian luasnya sehingga diperlukan pembagian yang lebih kecil lagi. Dalam pembagian tersebut, memang tidak ada tata cara pembagian yang disepakati, sehingga terdapat perbedaan dalam pengelompokannya. Imam al-Ghazâliy, misalnya, membagi filsafat dalam empat bagian, yaitu:

1. Matematika (*al-Riyâdhiyyât*)
2. Logika (*al-Manthîqât*)
3. Fisika (*al-Thabî'iyât*)
4. Metafisika (*al-Ilâhiyyât*).¹⁴

Menurut asy-Syaibâniy, klasifikasi yang paling populer sebagaimana ditemukan dalam berbagai buku-buku filsafat Barat adalah:

1. Ontologi (*mabhats al-wujûd*)
2. Epistemologi (*mabhats al-ma'rifah*)

¹⁴ Ghazâliy, *Maqâshid Al-Falâsifah Fî al-Manthiq Wa al-Hikmat al-Ilâhiyyah Wa al-Hikmat Ath-Thabî'iyah*, h.2-3.

3. Aksiologi (*mabhats al-qîm*).¹⁵

Berdasarkan hemat penulis, untuk ukuran sekarang kiranya tepat klasifikasi Harry Hamersma sebagaimana dikutip oleh Nur A. Fadhil Lubis yang mengelompokkan filsafat menjadi empat bidang induk, yaitu:

1. Filsafat tentang pengetahuan, terdiri atas:
 - a. Epistemologi
 - b. Logika
 - c. Kritik ilmu
2. Filsafat tentang kenyataan, terdiri atas:
 - a. Metafisika umum (ontologi)
 - b. Metafisika khusus, terdiri atas:
 - 1) Teologi metafisik
 - 2) Antropologi
 - 3) Kosmologi
3. Filsafat tentang tindakan, terdiri atas:
 - a. Etika
 - b. Estetika
4. Sejarah filsafat.¹⁶

E. Kedudukan Ilmu, Filsafat, dan Agama

Ilmu, filsafat, dan agama mempunyai hubungan yang saling terkait satu sama lain. Ketiganya merupakan jenis-jenis pengetahuan apabila ditinjau dari segi sumber pengetahuan itu

¹⁵ Syaibaniy, *Muqaddimah Fî Al-Falsafah al-Islāmiyyah*, h. 30-31.

¹⁶ Lubis, *Pengantar Filsafat Umum*, h. 13-14.

sendiri. Selain itu masih ada jenis pengetahuan lain, yaitu insting dan ilham (termasuk wahyu).

Ilmu adalah penyebutan ringkas dari ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah. Metode ilmiah sendiri merupakan metode mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data yang didasarkan pada akal pikiran melalui pengalaman dan tangkapan panca indera. Ia merupakan gabungan dari metode rasional dan metode empiris. Isi dari ilmu adalah penyusunan teori—yaitu kerangka pemikiran berupa penjelasan secara rasional terhadap suatu gejala tertentu atau struktur hubungan antara faktor-faktor yang terlibat dalam suatu masalah—dan pengujiannya secara empiris.¹⁷

Filsafat, sebagaimana definisinya di atas, mendasarkan diri pada otoritas akal murni secara bebas dalam penyelidikan terhadap kenyataan dan pengalaman. Ringkasnya, filsafat merupakan pengetahuan yang diperoleh murni melalui olah pikir, sehingga tidak diikat oleh bukti-bukti empiris sebagaimana ilmu.

Berbeda dari ilmu dan filsafat, agama merupakan pengetahuan yang berasal dari informasi seseorang yang memiliki otoritas paling tinggi; dalam tradisi agama samawi disebut nabi. Secara

¹⁷ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Cet. ke-18. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), h. 8-35.

faktual, pengetahuan agama terkadang memiliki konformitas dengan ilmu dan filsafat, namun tidak sedikit pula yang bertentangan. Dalam kasus ini, para pemeluk agama yang taat lazimnya berkeyakinan bahwa pada hakikatnya pengetahuan agama sudah pasti benar, hanya saja belum bisa dinalar oleh pikiran (filsafat) atau belum bisa dibuktikan secara empiris (ilmu).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pada hakikatnya kedudukan ilmu, filsafat, dan agama bersifat hierarkis, namun sekaligus sirkular. Hierarki terendah diduduki oleh ilmu, karena ia tidak bisa menerima kebenaran nonempiris. Hierarki menengah diduduki oleh filsafat, karena ia sudah mampu menerima kebenaran rasional murni tanpa terikat dengan bukti empiris, namun daya jangkauannya masih terbatas yang bisa dipikirkan. Hierarki paling tinggi diduduki oleh pengetahuan agama karena daya jangkauannya lebih luas dan dalam. Hanya saja, pengetahuan agama tidak akan bisa membumi tanpa dukungan rasio (misalnya logika) dan bukti-bukti empiris yang ada dalam ilmu.

F. Kegunaan Mempelajari Filsafat

Apakah mempelajari filsafat memiliki nilai guna? Apabila diperhatikan kedudukan ilmu, filsafat, dan agama dalam pembahasan terdahulu,

dapat dipahami bahwa filsafat pada dasarnya tidak mampu menjangkau hakikat melebihi informasi agama dan tidak begitu mampu memberikan bukti-bukti empiris yang diperlukan dalam upaya pengembangan kehidupan. Bahkan, senada dengan pernyataan Lubis, dilihat secara aksiologis filsafat juga belum bisa memberikan kepastian dan menjadi solusi yang aman dari kerusakan tata nilai dan moral dunia.¹⁸

Filsafat merupakan bagian dari keyakinan dan tindakan manusia, meskipun banyak yang tidak disadari. Semakin seseorang mendalami keyakinan dan hakikat tindakannya, semakin nyata bahwa ia sedang berpikir filsafat. Oleh karena itu, membuat manusia sadar dengan keyakinan dan tindakannya merupakan kegunaan penting filsafat.¹⁹

Apabila dikembalikan kepada ciri-ciri utama filsafat, tentu saja berbagai keyakinan dan tindakan dalam menjalani kehidupan ini harus dipertimbangkan secara logis. Sebagai contoh sederhana, orang yang meyakini adanya kehidupan kembali sesudah kematian secara logis, tentu ia akan berusaha mempelajari dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjalani kehidupan abadi itu sesuai dengan keyakinannya yang diperoleh dari ajaran agama. Ia juga harus

¹⁸ Lubis, *Pengantar Filsafat Umum*, h. 15.

¹⁹ Ibid.

mencermati satu persatu terkait ajaran tentang kehidupan abadi dimaksud, ditelaah secara mendalam (radikal), dihubungkan dengan berbagai aspek kehidupan (universal), dan disusun sejumlah persiapan berdasarkan tahapan-tahapan tertentu atau berdasarkan sistem prioritas (sistematis). Dengan demikian, ia sudah berfilsafat, selaras dengan keyakinan agamanya.

G. Metode – Metode Filsafat

Filsafat memiliki metode berpikir yang membedakannya dari pengetahuan-pengetahuan lain. Namun, dalam sepanjang sejarahnya, metode filsafat tidaklah tunggal. Oleh karena itu, menurut Jan Hendrik Rapar, tidaklah berlebihan apabila disebutkan bahwa jumlah metode filsafat adalah sebanyak jumlah filsufnya.²⁰

1. Metode Kritis

Metode kritis bermula dari filsafatnya Socrates (470-399 SM) yang diikuti oleh Plato (437-347 SM.). Berfilsafat, menurut mereka, adalah usaha membongkar pengetahuan semu yang menimbuni potensi pengetahuan asli

²⁰ Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Filsafat* (Jakarta: Kanisius, 1996), h. 94.

manusia, membersihkannya, dan kemudian melahirkannya kembali.²¹

Bentuk konkret metode kritis adalah dialog atau dialektika. Plato menyusun metode ini dengan memutuskan definisi, mengajukan hipotesis, melaksanakan analisis, dan akhirnya merumuskan simpulan.²²

2. Metode Silogisme

Silogisme merupakan suatu alat dan mekanisme penalaran untuk menarik simpulan yang benar berdasarkan premis-premis yang benar.²³ Ada pula yang menyebutnya metode sintesis-deduktif, yaitu metode berpikir filosofis yang bertitik tolak dari prinsip-prinsip sederhana yang sangat umum, lalu diturunkan ke dalam hubungan yang lebih kompleks dan khusus. Metode ini digunakan oleh Aristoteles (384-322 SM), dan dikembangkan lagi kemudian salah satunya oleh Thomas Aquinas (1225-1247 M.) berupa metode skolastik.²⁴

Komposisi metode skolastik dalam bentuk kegiatan belajar filsafat yang diterapkan Aquinas adalah sebagai berikut:

- a. persoalan diterangkan oleh dosen;

²¹ Lubis, *Pengantar Filsafat Umum*, h. 23.

²² *Ibid.*, h. 24.

²³ Rapar, *Pengantar Filsafat*, h. 105.

²⁴ Lubis, *Pengantar Filsafat Umum*, h. 26-27.

- b. keberatan-keberatan diajukan oleh mahasiswa;
- c. jawaban diberikan oleh mahasiswa senior;
- d. simpulan diberikan oleh dosen.²⁵

3. Metode Intuitif

Metode intuitif bermula dari filsafatnya Plotinus (204-70 SM), pendiri Neoplatonisme, yang selanjutnya dikembangkan oleh Bergson. Karakter filsafat Plotinus lebih dekat dengan mistisisme henologis dibandingkan Pythagoras.²⁶ Neo-Platonisme menggambarkan kehidupan manusia berasal dari kekalnya kesatuan ilahi yang kemudian jatuh ke dalam multiplisitas duniawi. Tugas eksistensi manusia adalah perjalanan reintegrasi ke dalam, memulihkan kesatuan yang hilang.²⁷

4. Metode Analitis

Metode analitis dikembangkan oleh Rene Descartes (1596-1650 M.) yang terkenal dengan prinsipnya *cogito ergo sum* (aku berpikir maka

²⁵ Ibid.

²⁶ James Luchte, *Pythagoras and the Doctrine of Transmigration: Wandering Souls* (London and New York: Continuum, 2009)., h. 168

²⁷ Donald Moss, "The Roots and Genealogy of Humanistic Psychology," in *The Handbook of Humanistic Psychology: Theory, Research, and Practice*, ed. Kirk J. Schneider, J. Fraser Pierson, and James F.T. Bugental (Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage Publications, 2015)., h. 5

aku ada). Menurutnya, alam yang teratur dan tersusun alami berada di balik kenyataan yang berhubungan dengan pengertian manusia. Oleh karena itu, metode kerjasama dan diskusi yang dikembangkan baik oleh Plato maupun Aristoteles tidak mampu mengungkapnya, begitu pula metode intuisi yang tidak memberikan kepastian. Tingkat kepastian tertinggi hanya melalui *inventionis* (penemuan), yaitu dengan metode empiris rasional.

Cara operasional metode analitis ada tiga aturan:

- a. Skeptisisme, yaitu meragukan kebenaran sesuatu sebelum diteliti;
- b. bahwa setiap persoalan yang diteliti harus dibagi-bagi sebanyak mungkin sejauh diperlukan untuk pembuktian dan pemecahan yang memadai;
- c. persoalan yang sudah dibagi secara rinci itu secara bertahap dibawa beranjak ke pengertian yang lebih kompleks, sehingga intuisi akan mencapai hakikat yang sederhana, dan selanjutnya dideduksikan secara matematis segala pengertian lainnya, dan terakhir diuji dengan pembuktian induktif yang menghajatkan observasi empiris.²⁸

²⁸ Lubis, *Pengantar Filsafat Umum*, h. 29-30.

5. Metode Empiris-Eksperimental

Metode empiris-eksperimental ini dikenal sebagai metodenya aliran filsafat Empirisme yang dikembangkan oleh David Hume (1711-1776 M.) sebagai antithesis terhadap Rasionalisme. Menurutnya, semua pengertian dan kepastian berasal dari pengamatan terhadap tingkah laku dan introspeksi tentang proses-proses psikologis. Jadi, berbeda dari Descartes yang menekankan skeptisisme sebagai dasar pokok pemahaman yang benar, Hume justru berpendapat bahwa sikap objektif dan tanpa prasangka merupakan syarat mutlak mendapatkan kebenaran. Metode empiris ini bergerak dari pengalaman nyata yang sederhana menuju pengertian abstrak yang diolah oleh imajinasi berdasarkan hukum asosiasi.²⁹

6. Metode Transendental

Metode transendental dikembangkan oleh Imanuel Kant (1724-1804 M.) dan sering pula dijuluki neoskolastik. Ia mencoba mendamaikan aliran rasionalisme dan empirisme. Menurut Kant, kenyataan itu jauh lebih luas dari apa yang dapat dicapai secara ilmiah. Oleh karena itu, ia menerima nilai objektif ilmu-ilmu positif, sebab terbukti telah menghasilkan kemajuan hidup

²⁹ Ibid., h. 30-31.

sehari-hari; namun ia juga menerima nilai objektif agama dan moral, sebab memberikan kemajuan dan kebahagiaan. Inilah yang disebutnya kebenaran sintesis apriori.³⁰

7. Metode Dialektis

Metode dialektis dikembangkan oleh George Willhelm Friedrich Hegel (1770-1831 M.). Filsafatnya termasuk aliran idealisme dengan ungkapannya yang terkenal, “pikiran adalah kenyataan”.³¹

Dialektika Hegel diungkapkan dalam tiga langkah, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Tesis adalah mengambil pengertian sederhana secara spontan, seperti aku ada. Antitesis dilakukan dengan mengemukakan lawan dari tesis, misalnya aku tiada. Peningkaran dan membenaran dianalisis bersama-sama dalam sintesis sehingga saling mengisi, memperkaya, lebih padat, dan konkret.³²

8. Metode Fenomenologis

Metode fenomenologis dikembangkan oleh Edmund Husserl (1859-1938 M.). Untuk mencapai objek pengertian menurut keasliannya, menurut Husserl, harus diadakan tiga reduksi.

³⁰ Ibid., h. 32-33.

³¹ Ibid., h. 33.

³² Ibid., h. 34.

Pertama, epoche, yaitu suatu pembersihan dari hal-hal tambahan yang tidak substansial, termasuk unsur-unsur tradisi dan lainnya yang tidak bisa diuji. *Kedua*, reduksi *eidetic*, yakni pencarian hakikat dengan mengesyampingkan segala segi dan aspek kebetulan dan sementara dalam suatu fenomena. Ini dilakukan dengan syarat kelengkapan dan deskriptif. *Ketiga*, reduksi murni (*cogito*) berupa kesadaran transendental.³³

9. Metode Eksistensial

Metode eksistensial dikembangkan antara lain oleh Heidegger. Menurut metode ini, fenomena dianalisis dan dibersihkan dari segala penyempitan dan penafsiran yang berat sebelah, sehingga tampak dasarnya yang asli, yaitu dunia eksistensi nyata berupa sifat-sifat pokok yang berlaku bagi eksistensi manusia yang sekaligus unik, tetapi berlaku bagi semua manusia.³⁴

10. Metode Analitika Bahasa

Metode analitika bahasa antara lain dikembangkan oleh Ludwig Wittgenstein (1889-1951 M.). Menurutnya, filsafat bertugas meneliti dan membedakan permainan bahasa dalam

³³ Ibid., h. 37.

³⁴ Ibid., h. 38.

konteks hidup dan kegiatan, di mana terkadang banyak kata yang sama namun digunakan dalam arti berbeda.³⁵

³⁵ Ibid., h. 39.